

A atuação da ANPD na proteção de dados no Brasil: Análise de casos e suas principais intervenções na era digital

ANPD'S performance in data protection in Brazil: Analysis of cases and its main interventions in the digital age

Yuri Nathan da Costa Lannes¹

Júlia Mesquita Ferreira²

Lais Faleiros Furuya³

Faculdade de Direito de Franca, Brasil

Resumo: O presente artigo investiga como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tem atuado nos processos de fiscalização, com ênfase nas dimensões de prevenção e repressão. Busca-se analisar comparativamente essas duas frentes regulatórias e compreender os caminhos adotados pela Autarquia nos casos examinados. O objetivo geral é investigar a postura regulatória da ANPD em contextos fiscalizatórios e sancionadores. Para tanto, emprega-se método dedutivo-comparativo, com abordagem bibliográfica e documental. O estudo parte de uma análise geral da atuação institucional da ANPD para então aprofundar-se em sua operação específica nas esferas repressiva e preventiva. Justifica-se a pesquisa pela necessidade de identificar padrões e características recorrentes nas decisões da Autarquia, a fim de contribuir para a consolidação de segurança jurídica frente à fluidez e complexidade dos desafios regulatórios próprios do ambiente digital.

Palavras-chave: ANPD; Postura Regulatória; Ambiente Digital.

¹ Advogado atuante nas áreas de tributação, tecnologia e LGPD. Professor titular na Faculdade de Direito de Franca e Mackenzie. Pós-Doutorado na Universidade de Brasília em Direito e Tecnologia, Doutor em Direito pela Mackenzie e Mestre em Direito pela UNINOVE. Coordenador de Pesquisa da Faculdade de Direito de Franca. Diretor do CONPEDI e coordenador da ESA-OAS-SP, Núcleo de Leme/SP. E-mail: yuri.lannes@direitofranca.br.

² Mestranda em Direito (Políticas Públicas de Desenvolvimento e Efetividade do Direito) no PPGD/FDF. Advogada. Pós-Graduanda em Direito Previdenciário. Bacharel em Direito na Faculdade de Direito de Franca. Faz parte do Grupo de Pesquisa de Direito, Políticas Públicas e Tecnologia Digital - GPPT, devidamente certificado pelo CNPq e faz parte do Grupo de Pesquisa "Ensino do Direito e Seus Desafios" da FDRP/USP. E-mail: juliamesquita.adv@gmail.com.

³ Mestranda em Direito (Políticas Públicas de Desenvolvimento e Efetividade do Direito) no PPGD da Faculdade de Direito de Franca. Integrante do Grupo de Pesquisa Direito, Políticas Públicas e Tecnologia Digital - GPPT, devidamente certificado pelo CNPQ. Bacharel em Direito pela mesma instituição. E-mail: lalafaleiros20@gmail.com.

A atuação da ANPD na proteção de dados no Brasil: Análise de casos e suas principais intervenções na era digital

Abstract: This article investigates how the National Data Protection Authority (ANPD) has acted in its inspection processes, with an emphasis on prevention and repression. It seeks to comparatively analyze these two regulatory fronts and understand the paths adopted by the Authority in the cases examined. The general objective is to investigate the ANPD's regulatory stance in enforcement and sanctioning contexts. To this end, a deductive-comparative method is used, with a bibliographical and documentary approach. The study starts with a general analysis of the ANPD's institutional performance and then delves into its specific operations in the repressive and preventive spheres. The research is justified by the need to identify recurring patterns and characteristics in the Authority's decisions, in order to contribute to the consolidation of legal certainty in the face of the fluidity and complexity of the regulatory challenges inherent in the digital environment.

Keywords: ANPD; Regulatory Posture; Digital Environment.

1 Introdução

O presente artigo busca investigar como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) vem atuando em processos de fiscalização, especialmente na seara de prevenção e repressão. A pesquisa se delimita em analisar comparativamente a forma de atuação nestes dois campos de regulação, e, investigar quais estão sendo os caminhos percorridos pela Autarquia nos casos que serão analisados.

A problemática central desta pesquisa concentra-se na análise das condutas adotadas pela principal autoridade brasileira reguladora no tratamento de dados pessoais. Em análise, a atenção da autarquia desdobra-se especialmente sobre os titulares destas informações, colocando em estado de vulnerabilidade os princípios de transparência, privacidade, autodeterminação, finalidade, adequação e necessidade.

Paradoxalmente, investiga-se como a única entidade estatal na área digital vem regulando cenários diversificados em que há ameaças a dados pessoais sensíveis e, como configura-se a sua forma de agir nos quadros em que os danos já foram materializados. Deste modo, a pergunta que a pesquisa pretende responder é: como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está agindo em situações de prevenção e repressão? E qual o cenário de regulação nos últimos quatro anos, isto é, de 2021 a 2024?

Para que seja possível responder a pergunta proposta, o estudo possui como objetivo geral investigar como está sendo a posição regulatória adotada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados em situações de fiscalização e quadros sancionadores, além de verificar quais são, nos últimos quatro anos, os denominadores característicos das decisões aplicadas em ambas as searas e as principais preocupações visualizadas pela autarquia nos processos julgados.

Com o objetivo geral desenhado, será materializado como objetivos específicos: compreender a dinâmica da ANPD, incluindo sua fundação, objetivos, e funcionamentos. mapear as três primeiras atuações de fiscalização realizadas pela Autarquia após a sua fundação, bem como os seus três primeiros processos administrativos sancionadores, de modo que seja possível catalogar de maneira comparativa as semelhanças e diferenças entre ambas perspectivas; investigar as formas que a Autarquia é recorrida nos cenários de vulnerabilidade de dados pessoais e, compreender como o principal ente estatal está posicionando no cenário de proteção de informações na internet.

Por outro lado, no que se refere às hipóteses que a pesquisa busca verificar, mostra-se: a Autarquia foi criada com intuito de proteger os dados pessoais disponíveis na internet; dentre as medidas da ANPD verifica-se diferentes atuações na situação de prevenir danos na exposição de informações sensíveis em comparação ao contexto em que o prejuízo já ocorreu; é possível verificar que longo de quatro anos o órgão estatal tem uma atuação cada mais significativa, e que sua mobilização sancionadora estende-se à searas públicas e privadas.

Para o estudo dessas hipóteses apresentadas, a metodologia se materializa dentro do recorte temporal, isto é, as três primeiras demandas judiciais concluídas de cunho preventivo e repressivo. A análise deste quadro ocorrerá dentro do período de 2021 a 2024, consistindo na fase inicial de consolidação institucional da ANPD até o presente momento, especificamente.

A proposta científica justifica-se na necessidade da Autarquia representar o único órgão estatal responsável pela fiscalização e regulação do compartilhamento de dados. Como resultado busca-se a evolução da entidade e o amadurecimento regulatório, para que ao final, seja traçado um panorama das tendências e desafios enfrentados. A problemática então passa a ser as diferentes demandas enfrentadas pela ANPD após a sua implementação. Por este motivo, esta pesquisa pretende encontrar pontos comuns e característicos em suas decisões, para que se institucionalize uma segurança jurídica principalmente pela maleabilidade de problemáticas emergentes no ambiente digital.

Diante do problema definido, a pesquisa será realizada com métodos dedutivo-comparativo. Partirá de uma compreensão da atuação geral da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para a investigação da operação particular nos casos de repressão e prevenção. Neste processo, haverá uma comparação de processo administrativos sancionadores com os autos fiscalizadores, sendo uma análise realizada a partir de uma abordagem qualitativa. Deste modo, será mapeado os dados e informações processuais para que em seguida prossiga com a avaliação comparada. O conteúdo será filtrado a partir de procedimentos bibliográficos e documentais, com uso de artigos científicos, legislações, documentos oficiais, relatórios e registros processuais.

Em relação à parte estrutural da pesquisa, a abordagem do tema ocorrerá em três seções. A primeira abordará a parte estrutural da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, incluindo suas movimentações no período de 2021 a 2024 e políticas públicas realizadas pela autarquia, sendo estas de cunho informativo, regulatório e de boas práticas. A segunda seção será responsável pelo mapeamento dos processos sancionadores e fiscalizadores submetidos à Autoridade em questão. A última seção cuidará da análise comparativa, inserindo essa investigação no marco temporal previamente estipulado. Objetiva-se ilustrar as estratégias predominantes de fiscalização, sanção e orientação adotadas pelo referido ente governamental.

2 Principais aspectos e modalidades de funcionamento da autoridade nacional de proteção de dados

Inicialmente, é importante expor que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é o órgão central do sistema brasileiro de proteção de dados pessoais. Em síntese, a sua criação respondeu à necessidade de garantir um tratamento adequado das informações pessoais em um cenário de crescente digitalização das relações sociais, econômicas e institucionais.

A atuação da ANPD na proteção de dados no Brasil: Análise de casos e suas principais intervenções na era digital

Assim, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) no Brasil, inicialmente como órgão do Poder Executivo e posteriormente como autarquia de natureza especial, instituída pela Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), surge como uma resposta crucial aos desafios impostos pela era digital, que demandam a proteção da privacidade e o uso ético dos dados pessoais (Brasil, 2018). Ressalta-se que essa transformação conferiu à ANPD legitimidade institucional para atuar como órgão central do sistema brasileiro de proteção de dados, em diálogo com controladores, titulares, demais órgãos de Estado e entidades internacionais.

Ato contínuo, a atuação institucional da ANPD organiza-se em torno de quatro eixos fundamentais: monitoramento, orientação, prevenção e repressão, conforme estabelecido no Regulamento de Fiscalização aprovado pela Resolução CD/ANPD nº 1/2021, com alterações posteriores promovidas pela Resolução CD/ANPD nº 4/2023 (ANPD, 2023). Além da definição dos eixos de atuação, o funcionamento institucional da ANPD se desdobra em estruturas específicas que viabilizam a execução de suas competências regulatórias e fiscalizatórias.

Neste sentido, conforme previsto no artigo 55-A da LGPD, a Autoridade possui autonomia técnica e decisória. Ademais, de acordo com o exposto no artigo 55-C da Lei nº 13.709/2018, com as alterações da Lei nº 13.853/2019 a Autoridade é composta pelos seguintes órgãos: (i) o Conselho Diretor, órgão máximo de direção e deliberação; (ii) o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, de caráter consultivo e participativo; (iii) a Corregedoria, responsável pela apuração de infrações funcionais; e (iv) a Ouvidoria, que atua como canal de comunicação entre a sociedade e a ANPD (Brasil, 2018).

O Conselho Diretor, enquanto órgão colegiado, desempenha papel decisivo na edição de regulamentos, na aplicação de sanções e na orientação estratégica da atuação da Autarquia. A tomada de decisões por meio de deliberação colegiada confere maior segurança jurídica e transparência ao processo regulatório, além de evitar arbitrariedades e reforçar o controle institucional.

Sob a supervisão da ANPD, todos os agentes de tratamento, sejam eles controladores ou operadores, estão sujeitos à fiscalização, independentemente de sua natureza jurídica (pública ou privada), do meio utilizado para o tratamento, ou do país onde estão localizados. A atuação da ANPD se aplica sempre que: (i) o tratamento de dados ocorre no território nacional; (ii) o objetivo do tratamento é a oferta de bens ou serviços para indivíduos no Brasil; ou (iii) os dados pessoais tenham sido coletados no país (ANPD, 2024).

Já no exercício de sua função fiscalizadora, a ANPD pode instaurar processos administrativos sancionadores tanto por iniciativa própria quanto a partir de provocações externas, como petições de titulares ou denúncias formuladas por terceiros. Dentre os principais instrumentos utilizados para apuração de irregularidades e mitigação de riscos destacam-se os Comunicados de Incidente de Segurança (CIS) e os Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) (ANPD, 2023).

Para exemplificar, o artigo 48 da LGPD impõe aos controladores o dever de comunicar, de forma imediata, à ANPD e aos titulares dos dados, a ocorrência de incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano relevante (Brasil, 2018). O cumprimento dessa obrigação se formaliza por meio do CIS, procedimento administrativo que permite à Autoridade avaliar a extensão do incidente, os dados afetados, as medidas de contenção adotadas e a exposição dos titulares.

A análise dos CIS são realizadas pela Coordenação de Tratamento de Incidentes de Segurança, vinculada à Coordenação-Geral de Fiscalização (CGF) da ANPD, que também é

responsável por instaurar eventuais processos sancionadores, aplicar sanções administrativas e emitir recomendações técnicas para o aprimoramento das medidas de segurança adotadas pelos controladores (ANPD, 2023).

Em relação ao Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), trata-se de um documento técnico e jurídico que deve ser elaborado pelo controlador sempre que o tratamento de dados pessoais puder gerar alto risco aos direitos e liberdades dos titulares, especialmente no que se refere à garantia dos princípios fundamentais da LGPD, como a transparência, a segurança, a prevenção e a responsabilização. Como regra geral, sua elaboração é recomendada sempre que houver potencial de exposição significativa dos titulares a riscos, cabendo ao próprio controlador avaliar, com base no princípio da precaução, a necessidade de sua confecção (ANPD, 2023).

No aspecto funcional, a ANPD adota uma lógica de regulação responsiva, que visa não apenas sancionar, mas também orientar os agentes econômicos e públicos quanto à adequada conformidade com a LGPD. Essa abordagem se manifesta na ênfase inicial a medidas educativas e na elaboração de guias, notas técnicas e manuais interpretativos que têm como finalidade disseminar a cultura da proteção de dados e oferecer segurança jurídica aos operadores.

Em resumo, ainda que a ANPD tenha desempenhado um papel relevante na consolidação inicial do regime jurídico da proteção de dados no Brasil é importante expor que ainda persistem desafios estruturais e institucionais. A elevada complexidade dos fluxos de dados em um ambiente digital dinâmico, marcado por tecnologias emergentes como inteligência artificial, biometria e técnicas de *machine learning*, exige constante atualização técnica e normativa. Soma-se a isso o desafio de manter uma postura equilibrada entre estímulo à inovação e proteção efetiva de direitos fundamentais.

Ainda, cita-se que o fortalecimento institucional da ANPD, como proposto no Projeto de Lei nº 615/2024, é crucial para aprimorar a fiscalização e a implementação de uma regulação mais eficaz (Oliveira, 2024, p. 17).

Logo, em suma, a ANPD configura-se como uma autoridade em consolidação, operando por meio de um modelo regulatório responsivo, técnico e normativamente estruturado, mas que ainda enfrenta entraves para o pleno exercício de suas competências diante dos novos desafios ocasionados pela tecnologia. A compreensão dessas organizações internas é fundamental para a análise crítica de sua atuação prática, tema que será aprofundado no capítulo seguinte, com a apresentação dos primeiros casos fiscalizatórios e sancionadores concluídos pela Autarquia.

3 Análises de casos: repressão ou institucionalização da LGPD?

A atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é marcada em casos emblemáticos, especialmente naqueles que a Autarquia buscou institucionalizar e implementar a Lei Geral de Proteção de Dados nas relações digitais.

Deve-se enfatizar que suas ações refletiram e refletem a ação estatal frente à nova realidade de intenso tráfego de dados. Entretanto, mostra-se a necessidade de saber até que ponto o processo fiscalizador atua, razão pela qual o presente capítulo cuidará em mapear as três primeiras atuações sancionadoras e as três primeiras mobilizações de atividades preventivas da ANPD, sendo as seis decorrentes de processos regulatórios e fiscalizadores concluídos.

Ao adentrar nos três primeiros processos administrativos sancionadores concluídos, é possível identificar que os três são oriundos do ano de 2022. Por ordem apresentada pelo

A atuação da ANPD na proteção de dados no Brasil: Análise de casos e suas principais intervenções na era digital

site oficial da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (2025), o primeiro caso refere-se à empresa Telekall Inforservice. Em tese, os autos foram instaurados em razão da empresa não ter observado as diretrizes direcionadas pela Autarquia.

A princípio, a Autoridade foi submetida à um ofício de nº 13/2021 - 4PJ - 3OP, oriundo da Promotoria de Justiça de Ubatuba/SP. No conteúdo, a empresa privada estaria realizando *web scraping*, popularmente conhecido como raspagem de dados, do aplicativo de WhatsApp. A finalidade era obter informações sensíveis para posteriormente servirem aos candidatos às eleições municipais. Após a notificação, a Autoridade emitiu o ofício nº 21/2021 CGF/ ANPD/PR, informando sobre uma possível investigação. Essa movimentação foi recebida pela empresa de forma indiferente, no qual negou qualquer tipo de conduta mencionada (ANPD, Processo nº 00261.000489/2022-62).

Após esse primeiro momento, a ANPD se mobilizou novamente com o ofício nº 10/2022/ CGF/ ANPD/PR, solicitando mais uma vez informações, considerando as apurações que já estavam sendo realizadas. Porém a empresa se manteve inerte. Como resultado, em maio de 2022, por meio da Nota Técnica nº20/2022/CGF/ ANPD, a Autarquia instaurou o Processo Administrativo Sancionador para eventuais investigações, sob fundamento dos 7, II, 37, 38 e 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, somado ao artigo 5º do Regulamento de Fiscalização da mesma Autoridade (ANPD, Processo nº 00261.000489/2022-62).

O quadro final foi o despacho decisório em julho de 2023, com a condenação da Telekall Inforservice em advertência nos moldes do artigo 41 da Lei nº 13.709/2018, a multa simples de R\$ 7.200,00 pela violação do art. 7º da mesma lei e a multa de R\$ 7.200,00 pela violação do artigo 5º do Regulamento de Fiscalização. Para o pagamento, a empresa teve que se mobilizar em até 20 dias para o cumprimento da decisão (ANPD, Processo nº 00261.000489/2022-62).

O segundo processo sancionador por sua vez envolveu o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro o qual foi notificado pelo Ofício nº23/2022/CGF/ANPD/PR, em janeiro de 2022 pela própria Autarquia reguladora. A mobilização ocorreu em razão da necessidade da empresa ter que apresentar informações sobre um acontecimento em que colocou em risco alguns dados pessoais resguardados pela controladora. Juntamente com o documento havia um Aviso de nº 007/2022/ CGF/ ANPD/PR, intimando a empresa a prestar informações dentro de 30 dias tanto para a Autoridade como para os titulares (ANPD, Processo nº 00261.000574/2022-21).

Em razão da inércia da controladora, a Nota Técnica nº 26/2022/ CGF/ ANPD, instaurou em março de 2022 o processo administrativo sancionador sob justificativa da violação dos artigos 48, da LGPD e art. 5 do Regulamento de Fiscalização da ANPD. Em defesa, a empresa alegou deficiências na intimação, bem como menções de que não houve qualquer prejuízo nos dados pessoais por parte dela, mas sim por ataques internos que não prejudicam a segurança de informações particulares. Pela defesa apresentada e analisada por parte da Autarquia, concluiu-se que o cenário não se tratou de dados pessoais propriamente ditos. Em decorrência o caso foi arquivado pela não violação dos artigos mencionados (ANPD, Processo nº 00261.000574/2022-21).

Já o caso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, compreende o terceiro cenário de processos sancionadores. O órgão público foi indiciado por estar colocando em risco os dados pessoais de alunos inscritos no Programa Educação Precoce. A vulnerabilidade ficou constatada quando identificou que as informações inseridas no cadastro estavam abertas ao público, consistindo na exposição de 3.030 candidatos (ANPD, Processo nº 00261.001192/2022-14).

Pelas ameaças apresentadas, o órgão foi notificado pelo Ofício nº 108/2021/CGF/ANPD/PR em novembro de 2021. O objetivo da Coordenação-Geral de Fiscalização (CGF) era que essa exposição fosse interrompida, além da imposição à Secretaria para apresentar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Apesar das providências adotadas pelo órgão secretariado, a ANPD considerou insuficiente para mitigar eventuais danos (ANPD, Processo nº 00261.001192/2022-14).

Por isso, determinou que o órgão comunicasse à ANPD e aos 3.030 titulares estudantes sobre o incidente de segurança de ter os dados expostos. Como resposta, a Secretaria realizou a comunicação apenas para a Autarquia, alegando que em relação aos titulares o caso seria tratado como uma “questão interna” por não ter a convicção de se fato o incidente havia ocorrido (ANPD, Processo nº 00261.001192/2022-14, p. 2).

O resultado foi a Nota Técnica nº 40/2022/CGF/ANPD, em abril de 2022, com abertura do processo administrativo sancionador. O fundamento foi a possível violação dos artigos 48, 49, 37 e 38 da Lei nº 13.709/2018 somando ao artigo 5 da Resolução CD/ ANPD. No primeiro momento, o despacho decisório gerou apenas quatro sanções de advertências, todas fundamentadas nos artigos 37, 38 e 48 da LGPD e, o artigo 5 do Regulamento de Fiscalização da ANPD. Entretanto, após decisão, a Secretaria interpôs recurso, cujo desfecho configurou-se no conhecimento do recurso e na concessão do efeito suspensivo nos termos do artigo 60 do Regulamento do Processo de Fiscalização e do Processo Administrativo Sancionador (ANPD, Processo nº 00261.001192/2022-14, p. 2).

Verificado os três primeiros processos administrativos sancionadores submetidos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, resta agora investigar os três primeiros processos de fiscalização concluídos pela autarquia. No primeiro momento é importante sinalizar que a dinâmica preventiva se desdobra em mobilizações da autoridade para evitar que os dados fiquem vulneráveis (ANPD, 2025).

Dito isso, deve-se expor que o primeiro caso compreendeu-se no repasse de dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a Polícia Rodoviária Federal (DPRF). No caso mencionado, a ANPD instaurou a Nota Técnica nº 5/2021/CGTP/ANPD, como uma forma de apurar o compartilhamento direto que estava sendo realizado no chamado Projeto Alerta Brasil 3.0. Essas informações eram fruto da vigilância de pessoas e carros realizadas por operadoras do DNIT, mas contratados pela DPRF. Assim, o monitoramento e o compartilhamento seria uma forma da Polícia Rodoviária Federal apurar cenários suspeitos e mitigar crimes e acidentes (ANPD, Processo nº 00046.000690/2020-22).

Nesse sentido, no termo realizado entre essas operadores e o DNIT incluiria um termo aditivo para legitimar o compartilhamento, bastando que a Coordenação Geral de Operações Rodoviária notificasse a Autarquia para verificação de eventual adequação com as normas da LGPD. Nas investigações realizadas pela autoridade e pelas partes envolvidas, concluiu-se que no repositório de dados não havia informações pessoais. O conteúdo era referente ao tráfego de veículos e seus respectivos dias e horários que se deslocavam no local determinado (ANPD, Processo nº 00046.000690/2020-22).

Além do raciocínio criado, a ANPD evidenciou as finalidades pelas quais os dados eram compartilhados, correlacionando aos princípios da LGPD e diretrizes sobre compartilhamento e noções de hipótese legal. O resultado configurou-se na determinação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte em dispor de registros sobre os dados pessoais que tiver acesso e for submetido a algum tratamento. Além da deliberação, foi instruído ao DNIT em realizar relatórios de impacto à proteção de dados, nos moldes do artigo 38 da Lei nº 13.709/2018 e ainda, que qualquer compartilhamento de dados entre as

A atuação da ANPD na proteção de dados no Brasil: Análise de casos e suas principais intervenções na era digital

partes haja a submissão a uma decisão administrativa (ANPD, Processo nº 00046.000690/2020-22).

O segundo cenário por sua vez é formado pela autarquia e a empresa WhatsApp LLC, antes de fazer parte do grupo META. Nota-se que o processo administrativo foi instaurado pela Nota Técnica nº 02/2021/ CGTP/ ANPD. A princípio, em dezembro de 2020 a ANPD oficiou a referida empresa e o grupo Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, solicitando informações sobre os novos Termos de Serviço e a Política de Privacidade. Em tese, os esclarecimentos referiam-se às novas formas de repasse de dados pessoais dos usuários para outras empresas (ANPD, Processo nº 00261.000012/2021-04).

Em relação à resposta do aplicativo Facebook, este manifestou que tratava-se de indagações específicas ao aplicativo de mensagens, visto que à época consistiam em negócios diferentes. Por outro lado, o WhatsApp LLC apresentou os devidos esclarecimentos com as respectivas bases legais. Entretanto, os autos continuaram em razão das alegações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da organização *SumOfUs*, sinalizando algumas ilegalidades no compartilhamento dos dados permitidos pelos novos termos (ANPD, Processo nº 00261.000012/2021-04).

Deve-se notar que o processo envolveu várias dinâmicas e diversos agentes, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Ministério Público Federal. Estes, somados à ANPD, realizaram várias recomendações, de modo que todas foram deferidas e atendidas pela empresa WhatsApp LLC. Ainda com o arquivamento dos autos e manutenção de sigilo em alguns pontos processuais, a ANPD solicitou a abertura de um novo trâmite. Essa iniciativa decorreu de preocupações ainda existentes sobre o princípio da privacidade observado pela Lei nº 13.709/2018. Para impedir novos procedimentos preventivos, o objetivo deste novo procedimento seria de fiscalizar esse compartilhamento de dados com os novos termos de uso e políticas do WhatsApp (ANPD, Processo nº 00261.000012/2021-04).

Por fim, o terceiro quadro em análise, em relação à atuação preventiva, consiste no caso de vazamento de dados de 533 milhões de usuários da plataforma Facebook. O caso alcançou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em decorrência da percepção do chefe da empresa Hudson Rock, desenvolvedora de Inteligência Artificial. À época, o mesmo notou que havia ocorrido uma exposição significativa de dados de usuários do aplicativo. Em proporções numéricas, mais de 100 países foram vítimas, com 32 milhões de titulares de dados dos Estados Unidos, 11 milhões do Reino Unido e mais de 8 milhões de brasileiros (ANPD, Processo nº 00261.000342/2021-91).

Conforme as informações anexadas no processo (ANPD, Processo nº 00261.000342/2021-91), dentre os dados vazados havia “números de telefone, nomes, endereços de e-mail, localização e informações biográficas”. A plataforma, quando abordada, apontou que tratava-se de dados antigos, sendo um caso que ocorreu em 2019, mas que tal vulnerabilidade já havia sido sanada (ANPD, Processo nº 00261.000342/2021-91).

Deve-se considerar que o processo de vazamento significativo de dados mantém-se sobre sigilo, impedindo que a pesquisa sinalize o desfecho do cenário apontado. Entretanto, merece realizar um contraponto com um quarto caso que houve a participação do aplicativo de Facebook, atual Meta.

Este compreende-se no Processo de Fiscalização em Andamento, em que as novas Políticas de Privacidade atualizadas pela empresa teriam assegurado aos seus usuários a captação de dados disponíveis na plataforma para fins de treinamento da IA da META.

Em razão das ameaças aos princípios da privacidade, transparência e as noções do instituto de interesse legítimo, foi instaurado um processo para investigação. Nesta seara, a primeira mobilização foi uma medida preventiva, com duas determinações. A primeira seria a retirada de vigências das novas atualizações. A segunda foi o impedimento de captar esses dados e tratá-los, inclusive daqueles titulares que não eram usuários da plataforma, havendo a multa diária de R\$ 50.000,00 reais no caso de não cumprimento (ANPD, Processo nº 00261.004509/2024-36).

A partir do exposto, restou possível investigar três autos sancionadores e três fiscalizadores, todos movidos pela ANPD. A pesquisa comprometeu-se em analisar os três primeiros sinais de atuação da Autarquia, tanto de forma preventiva como de forma fiscalizadora. Considerando ser uma entidade com mais de cinco anos, resta importante compreender quais são as semelhanças e diferenças entre ambas formas de atuação.

Para isso, o próximo capítulo cuidará em realizar esta análise comparativa, inserindo-se no cenário de avaliação de atuações da Autarquia ao longo dos cenários expostos, bem como nos últimos anos.

4 Padrões de atuação da ANPD nos últimos anos

Este estudo, cuidou-se de analisar os três primeiros processos administrativos sancionadores e os três primeiros processos de fiscalização, sendo todos eles atualizados como concluídos pela Autarquia. A ANPD (2024, p. 23) direciona suas ações para quatro verbos: monitorar, orientar, atuar preventivamente e atuar repressivamente.

Por isso, deve-se realizar uma comparação entres os seis casos analisados, buscando-se diferenças e semelhanças entre eles. Essa investigação justifica-se na importância em compreender as formas de tratativas em diferentes quadros, bem como a evolução de atuação ao longo dos casos e nos últimos anos.

No primeiro momento, deve-se pontuar que a dinâmica de atuar a ANPD envolve majoritariamente duas formas. A primeira são as “petições de titular” (2024, p. 24), das quais compreendem em situações de dados violados, no qual os próprios titulares se opõem diretamente aos controladores. A segunda forma são os requerimentos de denúncias, dos quais não precisam ser necessariamente os titulares, mas sim qualquer pessoa física ou jurídica. Neste caso o sujeito provoca a Autarquia sobre uma determinada violação legal.

Segundo os dados coletados no Balanço - 4 anos realizados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (2024, p. 24), só no ano de 2024, houve 1.658 requerimentos de denúncias e 537 petições de titular. Por outro lado, em termos de fiscalização, a ANPD dispõe ainda dos chamados Comunicados de Incidentes de Segurança (CIS).

Nestes casos, os controladores de informações devem obrigatoriamente acionar os titulares de dados e as autoridades da autarquia sobre casos em potenciais de ocasionar violações significativas, conforme devidamente explicado no primeiro capítulo.

A contrapartida então é da autarquia oferecer diretrizes de procedimentos para mitigar os possíveis riscos e danos ao direito fundamental de proteção de dados pessoais.

Ainda de acordo com os dados do Balanço - 4 anos, do mês de janeiro de 2023 a setembro de 2024, houve 1.063 comunicados. É importante notar que no próprio documento, as autoridades afirmam que os números são ainda maiores informalmente, visto que na comparação com o cenário exterior os acionamentos são mais elevados. A ideia destes comunicados é que a Autarquia possa dar direcionamentos, mais ainda iniciar processos fiscalizatórios fomentando por sua vez cenários asseguradores de informações pessoais. Em

A atuação da ANPD na proteção de dados no Brasil: Análise de casos e suas principais intervenções na era digital

números, desde 2021, a ANPD finalizou 20 casos de fiscalização e em 2024, estavam em avaliação 14 processos (ANPD, 2024, p. 26).

Na seara de sanções, a mobilização por um processo sancionador ocorre na maioria das vezes quando o controlador de dados não atua nos limites da norma durante a rotina de auditoria ou ainda quando há um descumprimento das deliberações da autarquia. Até a elaboração do Balanço - 4 anos, houve 6 autos envolvendo medidas sancionadoras para entes públicos e privados, além de 3 casos em andamento (ANPD, 2024, p. 28). Entretanto, no acesso oficial da Autarquia, os números de processo administrativos sancionadores concluídos são 7, enquanto os em andamento, correspondem a 4.

Partindo-se para a análise comparativa dos casos investigados no segundo momento deste estudo, é importante sinalizar um raciocínio sobre a tipicidade e suas noções principiológicas.

O referido instituto indica que a sanção administrativa deve ser submetida a um ato normativo objetivo e que se encaixa na referida infração. Entretanto, quando se menciona em novas tecnologias, inteligência artificial e diversidades de softwares manuseando uma grande quantidade de dados, fica inviável estabelecer uma norma para cada ato infracional (Oliveira, 2024, p. 95).

Por isso, a Resolução CD/ ANPD nº 4 de 2023 indica uma “tipificação indireta” (Oliveira, 2024, p. 95), que consiste na adequação da norma proporcionalmente à situação ocorrida. Diante disso, Kátia de Oliveira demonstra que esse caráter resiliente permite uma regulação modelável mas simultaneamente segura e assertiva.

A partir dessa linha de raciocínio, é possível identificar essa aplicação indireta sobre duas perspectivas. A primeira é dentro dos processos sancionadores, visto que no caso da empresa *Telekall InforService*, houve a aplicação de uma multa de R\$14.400,00 reais, em razão dos danos causados nos dados coletados do aplicativo WhatsApp (ANPD, Processo nº 00261.000489/2022-62). Por outro lado, no caso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, também houve um incidente de segurança, com dados pessoais expostos. Porém, em razão das circunstâncias analisadas, a sanção foi uma advertência (ANPD, Processo nº 00261.001192/2022-14).

A segunda perspectiva é entre as duas modalidades de regulação, isto é, fiscalizador e sancionador. A tipificação indireta é visível quando se depara na forma de tratativa de ambos os casos. Assim, nos casos de sancionador, há uma penalidade em razão de não haver mais medidas que prevenissem os danos. Não somente, mas mostra-se uma adequação na forma da Autarquia regular para mitigar eventuais prejuízos.

Já no quadro de fiscalização, é notável que a Autoridade atua determinando orientações, recomendações e obrigações para impedir danos iniciais (ANPD, 2025). Ou seja, nos casos analisados, a ANPD se adequa de modo que além da segurança jurídica, haja atuação em todas as situações que colocam os titulares de dados pessoais em risco.

Em ambas perspectivas, há uma colidência com preceitos constitucionais do artigo 5, inciso LIV e LV da Carta Magna, determinando que toda sanção somente ocorrerá após uma averiguação e o respeito à ampla defesa e ao contraditório. Deste modo, ocorrido ou não o dano, nos autos em estudo há Notas Técnicas instituindo o processo com direito à defesa (Oliveira, 2024, p. 97).

O segundo raciocínio que se estabelece é em relação à responsabilidade. A pesquisadora Kátia de Oliveira, realizou um estudo em 2024 das sanções aplicadas pela ANPD, mapeando apenas os processos administrativos sancionadores. Em sua análise, a

mesma identifica uma tendência de atribuição da responsabilidade objetiva, utilizando para isso, os artigos 6, inciso X e artigo 46, todos da LGPD (2024, p. 101).

Verifica-se que o primeiro dispositivo materializa noções sobre a responsabilização e prestação de contas, enquanto o segundo indica a obrigatoriedade de medidas de segurança (Oliveira, 2024, p. 101). Acontece que essa discussão proposta pela pesquisadora pode ser atribuída nos processos de fiscalização, pois nas três análises aplicou-se um olhar objetivo, sem considerar noções de dolo ou culpa.

Com base na análise empreendida, observa-se que a atuação da ANPD nos últimos anos tem se pautado por uma dualidade que combina firmeza normativa com flexibilidade interpretativa.

A autarquia, mesmo diante de limitações institucionais e de um cenário tecnológico em constante mutação, tem demonstrado capacidade de adaptação regulatória, valendo-se de instrumentos como os Comunicados de Incidente de Segurança (CIS) e os Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) para monitorar, orientar e intervir, seja de modo preventivo, seja de forma repressiva.

Nos casos sancionadores, a aplicação da tipificação indireta evidencia a busca por respostas proporcionais e contextualizadas às infrações analisadas. Já nos processos de fiscalização, nota-se a predominância de uma postura orientativa, pautada pela lógica da prevenção. Ambas as frentes, contudo, reafirmam o compromisso da ANPD com a segurança jurídica, a responsabilização dos agentes e a proteção efetiva dos titulares de dados pessoais.

Dessa forma, os padrões de atuação institucional verificados nos processos concluídos até o momento revelam não apenas o amadurecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também a consolidação de um modelo regulatório próprio, centrado na articulação entre prevenção e repressão, técnica e flexibilidade, autonomia e diálogo.

É claro que este estudo não teve a pretensão de esgotar toda a complexidade da atuação da ANPD nem de analisar a integralidade de seus processos fiscalizatórios e sancionadores. A proposta delimitou-se à observação de casos emblemáticos já concluídos, justamente para compreender padrões iniciais e estabelecer parâmetros para futuras reflexões.

Ainda há um longo caminho a ser percorrido pela Autoridade, sobretudo no que diz respeito ao seu fortalecimento institucional, à ampliação de sua capacidade técnica e ao enfrentamento das constantes transformações tecnológicas que impactam a proteção de dados.

Entretanto, a análise realizada permite vislumbrar um percurso regulatório promissor, desde que a atuação da ANPD continue comprometida com a transparência, a segurança jurídica, a responsabilização proporcional e o diálogo constante com os diversos agentes regulados. A consolidação de uma cultura de proteção de dados no Brasil depende, em grande medida, da continuidade desse modelo responsivo e da capacidade da Autoridade de adaptar-se de forma técnica, estratégica e democrática aos desafios da era digital.

5 Considerações finais

O presente estudo buscou compreender como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tem atuado nos seus primeiros anos de funcionamento, especialmente no que diz respeito aos eixos de fiscalização e repressão. A partir da análise dos primeiros casos

A atuação da ANPD na proteção de dados no Brasil: Análise de casos e suas principais intervenções na era digital

concluídos, foi possível observar a adoção de uma lógica regulatória responsiva, que alia medidas preventivas, orientativas e sancionatórias.

Verificou-se que a ANPD tem priorizado a educação regulatória como estratégia de conformidade, sem deixar de aplicar sanções quando necessário. A existência de instrumentos como os Comunicados de Incidente de Segurança (CIS) e os Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) demonstra a tentativa da Autarquia de atuar de forma proporcional, avaliando riscos e promovendo medidas mitigadoras antes da imposição de penalidades.

Não se pretendeu com este trabalho esgotar toda a atuação da ANPD, nem abarcar todos os casos em tramitação. A proposta foi justamente delimitar o escopo à análise de decisões já finalizadas, com o objetivo de identificar padrões de atuação e refletir sobre os caminhos normativos trilhados até aqui.

Ainda é evidente a necessidade de avanços, principalmente no fortalecimento institucional da Autarquia, na ampliação de sua capacidade de resposta frente às demandas crescentes e na consolidação de uma cultura nacional de proteção de dados.

Ainda assim, os dados analisados indicam que a ANPD vem construindo uma atuação técnica, gradual e pautada por critérios normativos coerentes. A depender da continuidade de seu fortalecimento jurídico e estrutural, a Autoridade tende a consolidar-se como peça-chave na efetivação do direito fundamental à proteção de dados pessoais no Brasil, sobretudo diante de um contexto digital cada vez mais complexo e desafiador.

Referências bibliográficas

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – ANPD. **ANPD adota política interna de proteção de dados pessoais**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-adota-politica-interna-de-protecao-de-dados-pessoais>. Acesso em: 15 jun. 2025.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - ANPD. **Balanco - 4 anos**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/outros-documentos-e-publicacoes-institucionais/anpd-balanco-4-anos.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2025.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – ANPD. **Comunicado de Incidente de Segurança (CIS)**. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/comunicado-de-incidente-de-seguranca-cis. Acesso em: 15 jun. 2025.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – ANPD. **Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD)**. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/relatorio-de-impacto-a-protecao-de-dados-pessoais-ripd. Acesso em: 15 jun. 2025.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – ANPD. **Resolução CD/ANPD nº 1, de 28 de outubro de 2021**. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd/resolucao-cd-anpd-no1-2021. Acesso em: 15 jun. 2025.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – ANPD. **Saiba como fiscalizamos**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/fiscalizacao-2/saiba>

como_fisalizamos?_authenticator=b05dbbec15247ce4c8b7065d588ef945f6d4d340.
Acesso em: 15 jun. 2025.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Processo Administrativo Sancionadores Concluído nº 00261.000489/2022-62**. Não atendimento à determinação da ANPD. Brasília, DF: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, [20212]. Disponível: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/fiscalizacao-2/saiba-como_fisalizamos?_authenticator=b05dbbec15247ce4c8b7065d588ef945f6d4d340. Acesso em: 05 jun. 2025.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Processo Administrativo Sancionadores Concluído nº 00261.000574/2022-21**. Falta de comunicação de incidente de segurança à ANPD e aos titulares e por deixar de atender requisições da ANPD. Brasília, DF: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, [20212]. Disponível: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/fiscalizacao-2/saiba-como_fisalizamos?_authenticator=b05dbbec15247ce4c8b7065d588ef945f6d4d340. Acesso em: 05 jun. 2025.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Processo Administrativo Sancionadores Concluído nº 00261.001192/2022-14**. Falta de comunicação de incidente aos titulares, ausência de comprovação que os sistemas utilizados atendem aos requisitos de segurança, padrões de boas práticas e governança, ausência de comprovação da manutenção de registros das operações de tratamento de dados pessoais, não apresentação de RIPD e por deixar de atender requisições da ANPD. Brasília, DF: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, [20212]. Disponível: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/fiscalizacao-2/saiba-como_fisalizamos?_authenticator=b05dbbec15247ce4c8b7065d588ef945f6d4d340. Acesso em: 05 jun. 2025.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Processo de Fiscalização Concluído nº 00261.000012/2021-04**. Avaliação da alteração da Política de Privacidade. Brasília, DF: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, [2021]. Disponível: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/fiscalizacao-2/saiba-como_fisalizamos?_authenticator=b05dbbec15247ce4c8b7065d588ef945f6d4d340. Acesso em: 05 jun. 2025.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Processo de Fiscalização Concluído nº 00046.000690/2020-22**. Compartilhamento de dados do DNIT para PRF. Brasília, DF: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, [2020]. Disponível: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/fiscalizacao-2/saiba-como_fisalizamos?_authenticator=b05dbbec15247ce4c8b7065d588ef945f6d4d340. Acesso em: 05 jun. 2025.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. **Processo de Fiscalização Concluído nº 00261.000342/2021-91**. Verificação de conformidade do tratamento de dados pessoais. Brasília, DF: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, [2021]. Disponível: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/fiscalizacao-2/saiba-como_fisalizamos?_authenticator=b05dbbec15247ce4c8b7065d588ef945f6d4d340. Acesso em: 05 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.709**, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 14 jun. 2025.

A atuação da ANPD na proteção de dados no Brasil: Análise de casos e suas principais intervenções na era digital

OLIVEIRA, Kátia Adriana Cardoso de. Formação de jurisprudência administrativa pela ANPD: estudo de casos das sanções aplicadas. **Revista Digital de Direito Administrativo**. São Paulo, SP, v. 11, n. 2, p. 89-109, 2024. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rdda/article/view/216721>. Acesso em: 05 jun. 2025.